

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА

Г.Д. Тохирова

**Андижон давлат университети Умумий психология
кафедраси ўқитувчиси**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8207151>

Жамиятимизда рўй бераётган муҳим ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий ўзгаришлар аҳоли онгига турлича таъсир қилмоқда.

Ҳар бир даврнинг ўз тараққиёт омили, эҳтиёжи, талаби ва ҳаётий тамойиллари мавжуд. Табиийки, уларни шакллантириш ва ривожлантириш, уларга алоҳида маъно-мазмун бағишлаш, бу даврда давлат, жамият ҳаёти, ижтимоий-сиёсий институтлар фаолиятининг аниқ йўналишларини белгилаб берувчи улкан тарихий воқеалар бўлади. Бугунги кунда диёримизда хотин-қизларга катта эътибор қаратилмоқда. Жамиятимизнинг турли соҳаларида уларнинг фаол иштирок этишлари учун барча шароитлар яратилмоқда. Мамлакатимизда аёлга бўлган муносабат ўз тарихий илдизларига эга, ажодларимиз доимо аёлларни қадрлашга, уларга нисбатан ҳурмат ва иззатда бўлишга даъват этишган. Республикамиз БМТнинг –Хотин-қизларга нисбатан камситишларнинг барча шакллари йўқ қилиш ҳақидаги конвенцияси, Халқаро меҳнат ташкилотининг – Оналикни муҳофаза қилиш тўғрисидаги, Меҳнат ва машғулотлар соҳасидаги камситишлар тўғрисидаги конвенцияларига МДҲ давлатлари орасидан биринчилар қаторида қўшилди. Бу ҳужжатлар хотинқизлар манфаатларини муҳофаза қилиш, уларнинг оила ва умуман жамиятдаги мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар комплексининг таркибий қисмидир.

Ўзбекистон аёллари давлат ва жамият ҳаётида фаол иштирок этмоқда, уларнинг оиладаги мавқеи мустаҳкамланмоқда. Давлатимиз раҳбари томонидан олиб борилаётган ижтимоий йўналтирилган сиёсат хотин-қизларимизга чинакам бахтли яшаши учун, уларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларни таъминлаш, 4 интеллектуал ва маънавий юксалиши, касбий ҳамда оилавий мажбуриятларни ҳамоҳанг тарзда бажариши учун зарур имкониятлар яратилмоқда. Бундай эркин фаолият мамлакатимизда хотин-қизлар учун яратилган шарт-шароитлар туфайлидир. Бинобарин, мазкур илмий-амалий анжуманда ҳам узоқ йиллар давомида тўпланган хотин-қизлар ҳаётидаги тажрибалар, эришилган ютуқлар билан бир қаторда бугунги кунда хотин-қизлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш борасидаги мавжуд масалалар юзасидан фикр алмашиш мақсад қилиб қўйилган.

Хотин-қизларнинг давлат ва жамият қурилиши ва бошқарувидаги ролини кучайтириш, уларнинг сиёсий ҳуқуқларини оширишга алоҳида эътибор қаратилаётгани туфайли уларнинг жамиятдаги тутган ўрни юксалди. Ўзбек аёли исми-шарифи ёнига –Ўзбекистон Қаҳрамони||, – Депутат||, – Сенатор||, – Вазир||, – Вазир ўринбосари||, – Академик||, – Олима||, –Тадбиркор||, –Директор|| атамалари қўшиб айтилиши бунинг яққол мисолидир. Зеро, бугунги кунда мамлакатимиз аҳолисининг қарийб 50 фоизини, яъни 29 фоизини 14 ёшгача, 28 фоизини 15-30 ёшлилар, 21 фоизини 31-45 ёшлилар, 15 фоизини 46- 60 ёшлилар, 7 фоизини 60 ёшдан катта хотин-қизлар ташкил этади.[4] Улар ижтимоий-маънавий, сиёсий-иқтисодий ҳаётнинг барча соҳаларида самарали ва фаол меҳнат қилиб келишмоқда. Асосий қонунимиз -

Конституцияда ҳам хотин-қизларнинг барча соҳаларда тенг ҳуқуқли эканлиги эътироф этилган. Ҳукумат томонидан чиқарилаётган қарор ва фармойишларда аёллар, оилалар, фарзандлар манфаати ҳамisha устувор бўлиб келмоқда.[1] Бу саъй-ҳаракатлар аёлларнинг жамият ҳаётида фаоллиги орқали ўз ифодасини топаётир. Хотин-қизларимизнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишда эътибор кучайтирилаётганлигининг яна бошқа жиҳатлари ҳам бор. Хусусан, уларнинг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, иқтисодий фаолиятни кенг йўлга қўйиш, ижтимоий ҳимоя тизимини такомиллаштириш масалалари давлатнинг муҳим мақсадлари қаторидан жой олди.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар таълим ва тарбияга эътиборнинг кучайтирилиши билан янада мустаҳкамланди. Юртимиз равнақи, фарзандларимизнинг, хусусан қизларимизнинг билимли, ҳар жиҳатдан баркамол бўлиб улғайишида, жамиятимизнинг маънавий-маърифий жиҳатдан юксалишида хотинқизларимизнинг ҳиссаси каттадир.

Шу ўринда хотин-қизларни ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш муҳим аҳамиятга эга. Жамиятимизда хотин-қизларни ижтимоий –сиёсий фаоллигини оширишнинг бирдан-бир йўли – бу, албатта, маънавий-маърифий таъсир чоралари эканлигини барчамиз яхши биламиз.

Юксак маънавиятли ва маърифатли, намунали одоби ва тарбияси билан эътироф этилган оналаримизнинг издошлари бугун давлат ва жамият қурилишида, ишлаб чиқаришда, илм-фан, маданият, тиббиёт, таълим ва ҳатто ҳарбий соҳада хизматлари беқиёс. Юртимизда хотин-қизларнинг мавқеини б янада юксалтириш, ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш учун ижтимоийсиёсий, иқтисодий соҳаларда уларнинг билимларини кучайтириш учун янада кенгроқ шарт-шароитлар ва имкониятлар яратилмоқда.[4] Мамлакатимизда хотин-қизларнинг мавқеини янада юксалтириш, ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, юртимизда олиб борилаётган ислоҳотларда улар фаоллигини таъминлашнинг асосий омили таълим ва тарбия уйғунлиги бўлиб, унинг қуйидаги босқичларини кўрсатиб ўтиш мумкин: Биринчидан, оилада ота-оналар томонидан фарзандларга тарбия бериш жараёнида миллий ва умуминсоний қадриятлар қаторида, ижтимоий-сиёсий қадриятлар хусусида тушунчалар бериб бориш; Иккинчидан, мактабгача таълим муассасаларида тарбияланувчилар мамлакат сиёсий ҳаётининг бўлажак иштирокчилари эканлиги ҳиссини уйғотувчи услубларнинг замонавий воситаларидан фойдаланиш; Учунчидан, умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларига ижтимоий-сиёсий билимларга бўлган эҳтиёжини оширишга йўналтирилган фанлардан таълим бериш; Тўртинчидан, олий таълим ва ундан кейинги босқичларда сиёсий ва ҳуқуқий маданиятни тадқиқ этишга оид илмий-назарий ва амалий фаолиятга рағбат бериш, бунда таълим муассасалари ва давлат ташкилотлари ўртасидаги ҳамкорликни кенг йўлга қўйиш; Бешинчидан, ёш қизларнинг маънавий дунёқарашини шакллантиришда маданият объектлари (кино, театр, музей ва ҳ.к.) билан чекланиб қолмасдан, ижтимоий-сиёсий тадбирларда уларнинг иштирокини таъминлаш, ушбу йўналишлардаги мунозара-дебатлардаги фаоллигини ошириш; Олтинчидан, мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотларда хотинқизларнинг фаол иштирокини таъминлаш, ёш қизларнинг жамиятда содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларга дахлдорлик туйғусини шакллантириш ҳам ушбу

Йўналишда олиб борилаётган ишларимизнинг асосини ташкил этади. Хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш ва ижтимоийсиёсий фаоллигини оширишда фуқаролик жамияти институтларининг ҳам роли катта. Чунки, нодавлат характердаги, турли гуруҳлар ва қатламлар манфаатларини ифодаладиган жамоат ташкилотлари бугунги кунда замонавий фуқаролик жамиятининг муҳим институти эътироф этилган. Бундай ташкилотларга хотин-қизларни кенг жалб этиш орқали уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга эришилади, шу билан бирга давлат ва жамият бошқарувида бевосита ва билвосита иштироки таъминланади. Бугунги кунда мамлакатимизда илм-фан, таълим-тарбия соҳаларида меҳнат қилаётган хотин-қизлар билан олиб борилаётган ишларни икки йўналишга ажратиш мумкин. Зеро, ушбу соҳада фаолият олиб бораётган ходимларнинг 72 фоизини хотин-қизлар ташкил этади. Биринчи йўналиш - таълим муассасаларида фаолият олиб бораётган хотин-қизлар ижтимоий сиёсий фаоллигини янада ошириш, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларда уларнинг фаол иштирокини таъминлаш 7 ишларини янада такомиллаштириш бўлиб, ушбу йўналиш мамлакатимиз тараққиётининг муҳим омилларидан бири ҳисобланади.[1] Ушбу вазифани таълим муассасаларида бошланғич ташкилотлар фаолиятини янада кучайтириш орқали амалга ошириш мумкин. Хусусан, таълим муассасаларида хотин-қизларнинг иқтисодий ва ҳуқуқий билимларини оширишга эътибор қаратиш, ҳуқуқбузарлик ва жиноятчилик профилактикасини кучайтириш, ўқитувчиларнинг кийиниш маданиятига ва одоб-ахлоқ меъёрларига риоя этишларини таъминлаш ҳам бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотларнинг муҳим таркибий қисмини ташкил этади. Шу сабабли, мазкур йўналишда, биринчи навбатда, ёшларни ҳаётга тайёрлаш бўйича ягона Концепцияни ишлаб чиқиб, амалиётга жорий қилиш энг асосий долзарб вазифалардан бири бўлса, оилаларни мустаҳкамлаш, оилавий кадриятларни сақлаш ва оилалардаги ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш борасида ҳам манзилли ишлашни ташкил этиш, ажрим ёқасига келиб қолган ёш оилаларни аниқлаб олиш ва уларнинг муаммоларини кенг жамоатчилик вакиллари жалб этган ҳолда ҳал қилиш ҳам муҳим аҳамият касб этади.

References:

1. Хотин-қизлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг муҳим омили||мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами (2019 йил 26 февраль). – Т.: ТДИУ, 2019. – 491 бет.
2. Allmendinger, J. (2011): „Verschenkte Potenziale? Lebensläufe nicht erwerbstätiger Frauen—. Unter Mitarbeit von Ebach, M./ Hennig, M./ Stuhl, S. Bundeszentrale für politische Bildung. Schriftreihe Band 1120, Bonn. с. 143
3. Гупаловская А. (2005): Профессиональная реализация как фактор становления личности женщины. Автореферат диссертации на соискание ученой степени. Украина, Киев.
4. Убайдуллаева Р./ Крумм Р. (2004): Women of independent Uzbekistan. Sociological case study. Tashkent.